

**ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОСНОВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
ЧЕРТЕЖА: ЕЕ МЕТОДОЛОГИЯ И ПУТИ
ФОРМИРОВАНИЯ, МЕХАНИЗМЫ**

ГАППАРОВ БЕХЗОД НЕМАТИЛЛАЕВИЧ

Старший преподаватель Джизакского политехнического
института

e-mail: bexzodgapparov132@gmail.com

КОЛМОГОРОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

к.т.н. директор института международных связей и
интернационализации образования. ТГАСУ

e-mail: kolmogorov@tsuab.ru

АННОТАЦИЯ В данной статье рассматривается понятие профессиональной графической компетентности, которое является основополагающим для специалистов в области архитектуры и строительства. Автор подчеркивает важность этой компетенции для эффективного создания, анализа и интерпретации строительных чертежей и проектов. Особое внимание уделяется методологии развития этих навыков, включая академическую подготовку, практический опыт и постоянное профессиональное развитие.

Ключевые слова: Профессионально-графическая компетентность, строительное черчение, методология обучения, CAD (Computer-Aided Design), BIM (Building Information Modeling), техническое проектирование, непрерывное образование, междисциплинарное сотрудничество.

ANNOTATION This article discusses the concept of professional graphic competence, which is fundamental for specialists in the field of architecture and construction. The author emphasizes the importance of this competency for the effective creation, analysis and interpretation of construction drawings and designs. Particular attention is paid to the methodology for developing these skills, including academic preparation, practical experience and ongoing professional development.

Key words: Professional graphic competence, construction drawing, teaching methodology, CAD (Computer-Aided Design), BIM (Building Information Modeling), technical design, continuing education, interdisciplinary cooperation.

ВВЕДЕНИЕ. Профессионально-графическая компетентность означает, что специалист обладает совокупностью знаний и умений, позволяющих ему эффективно создавать, анализировать и интерпретировать графическую информацию, связанную с проектированием и строительством. Сюда входят следующие аспекты:

1. Знание графических стандартов и норм, в частности:

- понимание и применение проектов строительной отрасли и стандартов графического дизайна;
- иметь знания масштаба, геометрии, перспективы и других элементов, необходимых для создания точных и понятных рисунков;

2. Об умении работать со специальным программным обеспечением:

- Навыки компьютерного проектирования (САПР), такие как AutoCAD, Revit, SketchUp;
- опыт работы с BIM (Информационное моделирование зданий) и другими современными технологиями, используемыми в проектировании и строительстве.

3. О техническом проектировании и визуализации:

- умение визуализировать здания и сооружения, создавать детальные архитектурные композиции и чертежи;
- Умение адекватно представлять и передавать технические детали и элементы дизайна.

4. Об анализе и интерпретации чертежей:

- Способность анализировать и интерпретировать чертежи и техническую документацию, созданную другими;

- способность выявлять и решать проблемы, связанные с проектной документацией.

5. О коммуникативных навыках и сотрудничестве:

- Способность эффективно общаться с другими членами проектной команды, включая архитекторов, инженеров и строителей;
- умение работать в команде для достижения общих целей проекта.

Эта компетенция очень важна в архитектурно-строительной отрасли, поскольку обеспечивает точность и качество проектных решений, а также способствует эффективной коммуникации между всеми участниками строительного процесса.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ.

Профессиональная компетентность является основой в процессе проектирования и строительных работ. Это не только способность студентов создавать графические изображения, но и способность интерпретировать, анализировать и интегрировать различные инженерные и архитектурные концепции в эффективные планы зданий.

Некоторые учёные нашей республики высказывают своё мнение [Игамбердиев Х.Х. и др. Организация работы студентов по изобретательному творчеству // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 83-84., Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777., Gapparov B.N. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand. 2021 yil. 1-son. 2-qism. 102-103 betlar., Б.Н.Гаппаров, З.А.Умрзоқов “Базальт – основа современных композитных строительных материалов”. Архитектурно-строительные проблемы Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека (научно-технический журнал) 2021, №3

(часть 1). Стр. 99-102., Б.Н.Ганпаров, З.А.Умрзоқов “Композитные материалы Джизакского региона”. First Published in India in April 2022 by Moncheri Romance. Стр. 45-50.] по этому вопросу, а другие учёные [Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1., Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019., Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87., Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490., Айнакулов Х.А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363., Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1., Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117., Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.] высказывают свои взгляды по данной тематике.

Ну и на какие еще аспекты следует обратить внимание при формировании профессиональной графической компетентности у студентов?

1. Методология

Основой методологии является понимание графического языка строительства и инженерии. Сюда входит изучение геометрии,

масштабирования, графических спецификаций и нормативных требований;

2. Применение технологии

Современные технологии, такие как САД (компьютерное проектирование) и ВМ (информационное моделирование зданий), играют ключевую роль в формировании профессиональной графической компетентности. Они позволяют обеспечить более эффективное и точное проектирование;

3. Способы развития способностей

Развитие этой компетенции начинается с образовательной программы, включающей теоретические и практические аспекты дизайна. В этом процессе важно сбалансировать академические знания с реальным опытом;

4. Практический опыт

Наблюдения, практика и тематические исследования реальных проектов помогают развивать навыки и понимать сложность проектных задач;

Также учёные [Gapporov B. N., Nomozov M. L. *Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.*, Ганпаров Б.Н., Умурзокав З.А. *Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). 2021, № 3 (Часть 1), стр. 99-102.*, Исанов А.П. *Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.*, Исанов, А.П. «Личность педагога». *Международная научно- практическая конференция. 2022.*, Qosimov J.A. et al. *The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2022. Т. 2432. №. 1.*, Abdukhamidovich A.M., Ikromovich A.B. *The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596.*, Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. *Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.*, Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. *Учебно производственные задачи в кружковых работах*

//Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202., Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277.] высказали своё мнение по этому поводу, а другие учёные, в свою очередь, высказали разные мнения [Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277., Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161., Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019., Abdukhamidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals // JournalNX. – С. 602-606., Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601., Abdukhamidovich A.M., Ikromovich A.B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596., Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593., Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277.] по данной проблеме.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Остановимся теперь на механизмах формирования профессиональной графической компетентности;

- получение опыта и практики в архитектурных бюро, строительных организациях или проектных институтах;
- работа над практическими проектами под руководством опытных специалистов.

1. Постоянное самосовершенствование и профессиональное развитие:

- технологии и стандарты в строительстве постоянно развиваются, поэтому важно поддерживать постоянное обучение и профессиональное развитие;
- постоянно обновлять знания о новых технологиях, методах и стандартах в области строительного проектирования;
- участие в семинарах, вебинарах и конференциях по актуальным темам в сфере архитектуры и строительства [1].

2. Сотрудничество и знания, а также международный обмен:

- сотрудничество с коллегами и участие в профессиональных командах, обмен знаниями. Это, в свою очередь, помогает лучше понять тенденции отрасли;
- обмениваться опытом с коллегами из других стран и культур.

ОБСУЖДЕНИЕ. Развитие профессиональной графической компетентности включает в себя ряд направлений, поэтому каждое из них играет важную роль в развитии навыков и знаний, необходимых для эффективного проектирования и строительства. Мы упомянем некоторые из них.

1. Академическое образование:

- базовые занятия по рисованию, геометрии и дизайну;
- специализированные курсы по строительному черчению, архитектурному проектированию и инженерной графике [2];
- междисциплинарные программы, включающие элементы городского планирования, инженерии и архитектуры.

2. Профессиональная подготовка и сертификация:

- Курсы и обучение по работе с САД-системами (например, AutoCAD, Revit, SketchUp);
- специализированные образовательные программы, например, обучение работе в сфере BIM-технологий.

3. Исследования и разработки:

- участие в научных проектах в области архитектуры и строительства;

- разработка и адаптация новых технологий в области графического дизайна.

Каждый из этих треков помогает развить глубокие знания и практические навыки, необходимые для достижения профессиональной графической компетентности, необходимой для успеха в архитектуре и строительстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, профессионально-графическая компетентность, основанная на изучении строительного рисунка, представляет собой сложное понятие, требующее глубоких знаний и навыков. Его развитие требует целенаправленной подготовки, практического опыта и постоянного профессионального развития. Ведь необходимо создавать эффективные, безопасные и экономичные строительные проекты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Игамбердиев Х.Х. и др. Организация работы студентов по изобретательному творчеству // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 83-84.

2. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

3. Gapparov B.N. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand. 2021 yil. 1-son. 2-qism. 102-103 betlar.

4. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ” тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони

5. Б.Н.Гаппаров, З.А.Умрзоқов “Базальт – основа современных композитных строительных материалов”. Архитектурно-строительные проблемы Самаркандского государственного архитектурно-строительного

института имени Мирзо Улугбека (научно-технический журнал) 2021, №3
(часть 1). Стр. 99-102.

6. Б.Н.Гаппаров, З.А.Умрзоков “Композитные материалы Джизакского региона”. First Published in India in April 2022 by Moncheri Romance. Стр. 45-50.

7. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Мухитдинов А. Б., Мухитдинов А. А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

9. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

10. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

11. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

12. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

13. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

14. Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

15. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

16. Гаппаров Б.Н., Умурзоков З.А. Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал). 2021, № 3 (Часть 1), стр. 99-102.

17. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

18. Исанов, А. П. «Личность педагога». Международная научно-практическая конференция. 2022.

19. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2022. Т. 2432. №. 1.

20. Abdukhamidovich A.M., Ikromovich A.B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596.

21. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

22. Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.

23. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277.

24. Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах //Research and education. – 2022. – С. 161.

25. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

26. Abdukhamidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – C. 602-606.

27. Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – C. 597-601.

28. Abdukhamidovich A.M., Ikromovich A.B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – C. 594-596.

29. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – C. 591-593.

30. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – C. 270-277.